

“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISHDA RAQAMLI SOLIQ NAZORATINING O‘RNI

Oymatova Gulnir Mirjamolovna

Guliston Davlat Universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337296>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli soliq nazoratining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayonidagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilindi, xususan, ekologik soliqlar, karbon mexanizmlari hamda raqamli monitoring tizimlarining ekologik boshqaruv samaradorligiga ta’siri yoritildi. Shunigdek, xorijiy tajriba asosida raqamli fiskal boshqaruvning iqtisodiy shaffoflik va resurslardan foydalanish samaradorligiga ta’siri ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: raqamli soliq nazorati, yashil iqtisodiyot, ekologik soliqlar, karbon mexanizmlari, ekologik boshqaruv, Big Data, karbon mahsuldorligi.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение цифрового налогового контроля в процессе перехода к «зеленой» экономике, в частности освещается влияние экологических налогов, углеродных механизмов и цифровых систем мониторинга на эффективность экологического управления. Также на основе зарубежного опыта рассмотрено влияние цифрового фискального управления на экономическую прозрачность и эффективность использования ресурсов.

Ключевые слова: цифровой налоговый контроль, зеленая экономика, экологические налоги, углеродные механизмы, экологическое управление, Big Data, углеродная продуктивность.

Abstract. This article analyzes the role and significance of digital tax control in the transition to a green economy, particularly highlighting the impact of environmental taxes, carbon mechanisms, and digital monitoring systems on the effectiveness of environmental governance. In addition, based on foreign experience, the study examines the influence of digital fiscal management on economic transparency and resource efficiency.

Keywords: digital tax control, green economy, environmental taxes, carbon mechanisms, environmental governance, Big Data, carbon productivity.

XXI asrda global iqlim o‘zgarishi va ekologik muammolarning kuchayishi davlatlardan nafaqat ekologik siyosatni, balki iqtisodiy nazorat mexanizmlarini ham takomillashtirishni talab qilmoqda. Ayniqsa, “yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayonida ekologik soliqlar, karbon mexanizmlari hamda resurslardan foydalanish ustidan samarali nazoratni tashkil etishda raqamli soliq nazoratining ahamiyati ortib bormoqda. Chunki zamonaviy raqamli texnologiyalar korxonalarining iqtisodiy faoliyati, resurs iste’moli va ishlab chiqarish hajmlarini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini beradi.

Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq global tahdidlarning oldini olish maqsadida 2015-yil 12-dekabrda Parij shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha doiraviy konvensiyasi konferensiyasining 21-sessiyasida Parij bitimi qabul qilindi[7]. Mazkur xalqaro hujjat global harorat oshishini cheklash hamda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish orqali ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, bugungi kunda uni imzolagan davlatlarning 180 tasi ushbu bitim ishtirokchisi hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi 2017-yil 19-aprelda BMTning Nyu-Yorkdagi Bosh qarorgohida Parij bitimini imzoladi hamda ushbu xalqaro majburiyatlar doirasida 2030-yilgacha yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan issiqxona gazlari, jumladan karbonat angidrid, metan va azot oksidi ajralmalari hajmini 2010-yildagi bazaviy darajaga nisbatan 10 foizga kamaytirish majburiyatini oldi[8]. Mazkur maqsad mamlakatda “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish, ekologik barqarorlikni mustahkamlash hamda karbon chiqindilarini qisqartirish siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mazkur maqsadlarni amalga oshirish doirasida 2025-yil 7-iyul kuni O‘zbekiston Respublikasining “Issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash to‘g‘risida”gi O‘RQ-1073-sonli Qonuni qabul qilindi [1]. Ushbu Qonun bilan issiqxona gazlari chiqarilishini cheklashning asosiy prinsiplari, qisqartirilgan issiqxona gazlariga egalik munosabatlari, issiqxona gazlari chiqarilishini cheklash sohasidagi davlat organlarining vakolatlari hamda issiqxona gazlarining chiqarilishi hisobini davlat tomonidan yuritish tartib-qoidalari belgilandi. Bunda, Iqtisodiyot va moliya vazirligi issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash, respublika hamda xalqaro darajada uglerod birliklari savdosini amalga oshirish, shuningdek, xalqaro va ichki uglerod bozoriga yo‘naltiriladigan uglerod birliklari reyestrini shakllantirishda vakolatli organ etib belgilandi.

Bugungi kunda dunyoning ko‘plab davlatlarida uglerod neytralligiga erishishga intilishni kuzatilmoqda va shu maqsadda ekologik soliqlar, karbon mexanizmlari hamda raqamli monitoring tizimlari joriy etilmoqda. Buni Yevropa Ittifoqi davlatlarida joriy etilgan Transchegaraviy uglerodni tartibga solish mexanizmi (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) yoki Shvetsiyadagi karbon soliqlari mexanizmi misolida ko‘rishimiz mumkin[2].

Xitoyda joriy etilgan “Golden Tax Project III” kabi raqamli soliq nazorati tizimlari esa, xitoy olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ma‘lum qilinishicha, fiskal samaradorlikdan tashqari ekologik ko‘rsatkichlarga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda [5]. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, raqamli soliq nazorati iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish orqali korxonalarining resurs iste‘moli va ishlab chiqarish jarayonlari ustidan monitoringni kuchaytirgan hamda karbon mahsuldorligining oshishiga xizmat qilgan. Tizim davlatga korxonalarining real iqtisodiy faoliyatini ko‘rish imkonini berdi. Elektron hisob-faktura, QQS ma‘lumotlari va ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari yagona bazada integratsiyalashgani sababli korxonalarining resurs iste‘moli va iqtisodiy hajmini yashirish qiyinlashdi. Bu esa iflos va samarasiz ishlab chiqarishni iqtisodiy jihatdan kamroq foydali holatga olib keldi.

Ishlab chiqarish hajmi, energiya iste‘moli va atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalarni aniq hisobga olish masalasi ekologik siyosat samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Biroq an‘anaviy nazorat mexanizmlari ko‘pincha qog‘oz hujjatlar, qo‘lda yuritiladigan hisobotlar hamda inson omiliga yuqori darajada bog‘liqligi sababli zamonaviy ekologik va iqtisodiy talablarni to‘liq qondira olmaydi.

Shu nuqtai nazardan raqamli soliq nazoratining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Elektron fiskallashtirish, onlayn nazorat-kassa texnikalari, elektron hisob-fakturalar, Big Data va sun‘iy intellekt asosidagi monitoring tizimlari davlat organlariga iqtisodiy faoliyat ustidan real vaqt rejimida nazorat o‘rnatish imkonini beradi. Raqamli platformalar orqali korxonalarining moliyaviy operatsiyalari, ishlab chiqarish hajmi va resurslardan foydalanish ko‘rsatkichlari yagona ma‘lumotlar bazasida jamlanishi iqtisodiy shaffoflik bilan bir qatorda ekologik monitoring samaradorligini ham oshiradi.

RAQAMLI SOLIQ NAZORATI YORDAMIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH

1-rasm. Raqamli soliq nazoratining yashil iqtisodiyotdagi o‘rni¹

Bu borada O‘zbekistonda ham o‘xshash amaliyotlarni kuzatishimiz mumkin. Xususan, davlat boshqaruvini raqamlashtirish, elektron soliq tizimlarini rivojlantirish va ekologik barqaror iqtisodiyotni shakllantirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ammo yanada samarali natijalarga erishish uchun xorij amaliyotini kuzatish, xususan, soliq nazorati borasida Xitoy tajribasini o‘rganish hamda uni milliy sharoitlarga moslashtirish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Ekologik soliq va karbon mexanizmlari qanchalik dolzarb bo‘lmasin, ularning samarali ishlashi ko‘p jihatdan davlatning iqtisodiy faoliyat ustidan aniq va shaffof nazorat o‘rnatish imkoniyatiga bog‘liq. Agar davlat korxonalarining real ishlab chiqarish hajmi, energiya iste‘moli, xomashyo xaridlari hamda mahsulot aylanmasi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘liq va ishonchli shaklda monitoring qila olmasa, ekologik zarar ko‘rsatkichlarini sun‘iy ravishda kamaytirish yoki yashirish xavfi ortadi. Natijada ekologik soliqqa tortish mexanizmlarining samaradorligi pasayadi hamda “iflos” ishlab chiqarish faoliyatini nazorat qilish murakkablashadi.

Demak, zamonaviy sharoitda raqamli soliq nazorati nafaqat fiskal intizomni ta‘minlovchi vosita, balki ekologik boshqaruv samaradorligini oshiruvchi muhim mexanizm sifatida ham ahamiyat kasb etmoqda.

Xitoy tajribasida raqamli soliq nazoratining kuchaytirilishi ayrim salbiy iqtisodiy oqibatlarni ham yuzaga keltirgani kuzatilgan. Xususan, “Golden Tax Project III” tizimi joriy etilgandan so‘ng korxonalar ustidan fiskal nazoratning kuchayishi ularning moliyaviy yukini oshirgan hamda ayrim hollarda investitsiya imkoniyatlarining qisqarishiga olib kelgan. Ayrim ilmiy tadqiqotlarda qayd etilishicha, qat‘iy raqamli nazorat va soliq ma‘murchiligining kuchayishi korxonalarining erkin moliyaviy resurslarini kamaytirib, ayniqsa yashil innovatsiyalar va yangi texnologiyalarga yo‘naltiriladigan investitsiyalar hajmiga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan [4]. Biroq boshqa tadqiqotchilar ushbu salbiy ta‘sirlar asosan qisqa muddatli xarakterga ega ekanini, strategik nuqtai nazardan esa iqtisodiy shaffoflikning oshishi, resurslardan foydalanish samaradorligining kuchayishi hamda ekologik boshqaruv tizimining takomillashuvi barqaror iqtisodiy rivojlanishga xizmat qilishini ta‘kidlaydi [5].

¹ Muallif tomonidan tayyorlandi

Garchi bu borada turli qarashlar mavjud bo‘lsa-da, yuqoridagi tahlillar asosida shuni ta’kidlash mumkinki, raqamli soliq nazoratining ijobiy jihatlari uning ehtimoliy salbiy oqibatlaridan ustun hisoblanadi. Xususan:

- iqtisodiy faoliyatning shaffofligi ortadi va yashirin iqtisodiyot hajmi qisqaradi;
- resurslar hamda energiya iste’moli ustidan nazorat kuchayishi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi;
- ekologik zarar yetkazuvchi faoliyatning iqtisodiy jihatdan qimmatlashuvi korxonalarini zamonaviy va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etishga undaydi;
- raqamli monitoring tizimlari ekologik soliqlar va karbon mexanizmlarining adolatli hamda samarali ishlashini ta’minlaydi;
- raqamli fiskal boshqaruv ekologik nazorat va iqtisodiy boshqaruv integratsiyasini kuchaytiradi.

Natijada raqamli soliq nazorati ekologik boshqaruv va fiskal siyosat integratsiyasini ta’minlovchi hamda “yashil” iqtisodiyotga o‘tishning muhim institutsional mexanizmlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash to‘g‘risida”gi O‘RQ-1073-sonli Qonuni 07.07.2025 y.
2. Andersson J.J. Carbon Taxes and CO₂ Emissions: Sweden as a Case Study. American Economic Journal: Economic Policy, 2019.
3. Slemrod J., Gillitzer C. Tax Systems and Tax Administration in the Digital Age. Oxford University Press, 2021.
4. Zhang W., Tian Z., Chen Z. The Golden Tax Project III and green innovation: evidence from heavily polluting enterprises in China. Environmental Science and Pollution Research, 2023
5. Zhang B., Zhang X., Yang Y. The green effect of digital tax enforcement: evidence from China’s Golden Tax Project III. Applied Economics, 2025.
6. OECD. Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Paris, 2023.
7. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The Paris Agreement, adopted on 12 December 2015: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
8. Embassy of the Republic of Uzbekistan in Türkiye. Uzbekistan signed the Paris Agreement. 2017: <https://www.uzembassy.org.tr/news/5003?language=en>